

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хаджиева Сузанна Хусановна

студент 1 курса магистратуры по направлению теоретическая методология
образования и обучения

Азиатского международного университета города Бухары

Аннотация: Статья посвящена познавательному интересу младших школьников и его развитию в процессе обучения. Познавательный интерес следует признать как один из важнейших факторов образовательного процесса, влияние которого неоспоримо, как для создания яркой и радостной атмосферы обучения, так и для интенсивности познавательной деятельности младших школьников. При наличии познавательных интересов, учение становится близкой, жизненно важной деятельностью, в которой заинтересован сам школьник.

Ключевые слова: речь, важнейший фактор, познавательный процесс, обучение, интерес, система знаний.

Abstract: The article is devoted to the cognitive interest of primary school students and its development in the learning process. Cognitive interest should be recognized as one of the most important factors in the educational process, the influence of which is undeniable, both for the creation of a bright and joyful learning atmosphere and for the intensity of cognitive activity of younger schoolchildren. In the presence of cognitive interests, learning becomes a close, vital activity in which the student himself is interested.

Key words: speech, the most important factor, cognitive process, learning, interest, knowledge system.

От рождения ребенок наследует способность к овладению речью, и уже к двум годам он начинает общаться с окружающими с помощью слова. Он мог бы заговорить сразу даже на двух-трех языках, если бы для этого были созданы необходимые условия.¹ С появлением речи у маленького ребёнка, вместе начинается развиваться познавательные элементы к окружающему миру.

Одним из самых значимых областей, «интерес», является познавательный интерес, который в школьном возрасте имеет особое значение, так как в школе основной деятельностью становится познавательная, ориентированная на изучение системы знаний.

Развитие у маленьких детей интерес к различным заданиям, упражнениям нужно играючи, объясняя как добиться результат,

Эффективным средством формирования познавательных интересов младших школьников являются творческие задания, дидактические игры, проблемные задания и интегрированные уроки. Основа формирования познавательных интересов младших школьников их творческая деятельность. Творческая деятельность развивает чувства детей.

Познавательный интерес мотивирует ребенка на учебную деятельность. Всякая деятельность отвечает какой-то потребности человека.

Теоретический курс русского языка достаточно труден, поэтому часто не интересен, не привлекателен для младшего школьника, что отражается на его учебной деятельности по усвоению данного предмета, поэтому необходимо использование на уроках русского языка дополнительных средств,

¹ М.М.Дедаханова «Первые задатки речи у ребёнка под воздействием определённой окружающей среды». Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor стр. 976

способствующих возникновению познавательного интереса у младшего школьника. Это и подтверждает актуальность выбора данной темы.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена процессами, происходящими в общественной жизни нашей страны в целом и в образовании в частности (демократизация общественной жизни, возрастающее значение субъективного фактора во всех сферах человеческой деятельности), что выдвинуло на первый план необходимость всестороннего развития личности ребенка, повышения его креативности в образовательном процессе, активный поиск эффективных путей получения знаний по конкретным учебным дисциплинам, среди которых важное место занимает русский язык.

Потребность в умственных усилиях и переживаниях присуща детям младшего школьного возраста. Социально-биологической основой этого явления является естественный процесс созревания мозга ребенка. Однако задача формирования познавательных потребностей младших школьников на этой объективно данной основе должна решаться не спонтанно, а сознательными, целенаправленными действиями педагога. Главным условием стимулирования познавательных потребностей детей, их рационального формирования является процесс обучения, организованный таким образом, чтобы он превращал учащегося в предмет активной умственной деятельности. Такую возможность предоставляет методика воспитания младших школьников средствами субъектности, работа над которой была в основном завершена автором в 2000 году. Под субъектностью понимается качественно новый уровень организации образовательного процесса, обеспечивающий непосредственное, непосредственное участие ученика в планировании и организации уроков по русскому языку на всех или большинстве структурных этапов. Обучаясь по этому методу, ученик выполняет несколько функций одновременно. С одной

стороны, он выступает в привычной для себя роли ученика. С другой стороны, на него возлагается часть функций учителя. Работая над упражнениями, предложенными преподавателем, ученик определяет и артикулирует тему урока, излагает содержание каллиграфической минуты и лексико-орфографической работы и, наконец, составляет задания к упражнениям, выполненным на следующем этапе (закрепление) и так далее.

Таким образом, ученик выступает не только как объект, но и как активный субъект образовательного процесса. Одним из принципов методики обучения средствами субъективности, учитывающей сложность, многообразие, взаимосвязь различных сторон интеллекта ученика, является многогранное воздействие на него, которое реализуется через выполнение сложных интеллектуально-языковых упражнений. Таким образом, данные упражнения дают возможность интенсифицировать учебно-познавательную деятельность младших школьников за счет повышения их роли в учебном процессе и в то же время усилить многогранное, согласованное с природой воздействие на его интеллект.

Цель данной статьи – дать презентационную характеристику сущности, содержания сложных интеллектуально-лингвистических упражнений и приемов их практического использования. Соответственно, задачи, решаемые автором, заключаются в следующем:

1) теоретическое обоснование возможности эффективного формирования познавательных потребностей младших школьников на уроках русского языка с помощью комплексных интеллектуально-лингвистических упражнений;

2) описание видов комплексных интеллектуально-лингвистических упражнений для различных структурных этапов урока русского языка (каллиграфическая минута, орфографическая и словарная работа,

закрепление и повторение изученного материала), раскрытие специфики их составления и использования;

3) обобщение практических результатов использования комплексных интеллектуально-лингвистических упражнений на уроках русского языка в начальной школе.

Материалы и методы В ходе исследования были использованы следующие методы:

1) теоретический анализ философской, педагогической, психолингвистической, методической литературы, позволивший установить сущность, виды, свойства познавательных потребностей, специфику их формирования у младших школьников;

2) мониторинг процесса обучения русскому языку в начальной школе, и его осмысление с целью выявления резервов повышения познавательной активности учащихся при организации и проведении урока;

3) моделирование процесса обучения младших школьников русскому языку на основе субъектности, неотъемлемой частью которого являлось построение сложных интеллектуально-лингвистических упражнений и развитие их методического обеспечения;

4) педагогический эксперимент, который проводился с 1998 по 2000 год в пяти общеобразовательных школах города Кирова (№№ 17, 28, 53, 61, 70) и который позволил проверить эффективность обучения младших школьников русскому языку средствами субъектности;

5) обобщение педагогического опыта учителей начальных классов школ использовавших в учебном процессе методы и средства субъектности обучения, в частности, комплексные интеллектуально-лингвистические упражнения.

Закрепление изученного материала осуществляется с помощью комплексных интеллектуальных и лингвистических упражнений. Сложность

данного вида упражнений имеет множество аспектов. Во-первых, это выражается в том, что они стимулируют умственное и языковое развитие учащихся одновременно. Во-вторых, формирование каждой из двух составляющих также осуществляется комплексно. Что касается интеллекта ученика, то эти упражнения усиливают развитие ряда его качеств (внимания, памяти, мышления, речи и т.д.). В свою очередь, учащиеся приобретают лингвистические знания, умения и навыки в процессе активной речевой и умственной деятельности. При этом при выполнении каждого задания ученик совершает ряд мыслительных операций (например, сравнение, группировка, обобщение) и задействует различные виды речи: внутреннюю и внешнюю, устную и письменную, монолог и диалог. Комплексное воздействие на сознание ученика в этом виде упражнений реализуется через специфическую постановку и необычную раскладку языкового материала, а также через нетрадиционную постановку задач. Рассмотрим типичные виды комплексных упражнений, используемых на уроках русского языка.

Упражнение 1. Формируется комплекс: речь, концентрация внимания, аналитическое и синтетическое мышление, сообразительность, умение строить аргументы, умение группироваться.

Пример задания по теме «Введение в слог»: Читать; вместо вопросительного знака выберите правильное слово; Обоснуйте ответ. Напишите слова, сгруппировав их по теме урока: вода куст нора крот роса ?

Упражнение 2. Формируемый комплекс: речь, объем внимания и распределение, умение проводить операции сравнения, умение строить аргументы.

Пример задания на тему «Заглавные буквы в именах и фамилиях людей»: Прочитайте слова в левой и правой колонках. Напишите в строке слова, пропущенные в правой колонке. Найдите среди них странного. Обоснуйте свой ответ.

(М, м)аршак (П, п)оэт (П, п)оэт (М, м)ихаил (А, а)лексей (Б, б)орисов
(Р, р)епин (С, с)ергей (С, с)емёнов (И, и)ванов

Упражнение 3. Формируется комплекс: речь, концентрация внимания, логическое мышление, абстрактное мышление, умение находить однотипные понятия, аналитическое и синтетическое мышление, умение группироваться. Пример задания на тему «Число существительных»: Прочитайте. Объедините эти слова попарно по видовому признаку. Запишите пары, изменяющие количество существительных. Подчеркните окончания. баран, корова, овца, лошадь, свинья, кабан, бык, конь

Упражнение 4. Формируется комплекс: речь, концентрация внимания, логическое мышление, способность к обобщению, умение давать определения понятиям. Пример задания на тему «Мягкий знак в конце существительных после глухого звука»: Заполните пробелы в определениях, соответствующих смыслу слов. Запишите предложения. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки.

Т(врач, -) – это ... , который Карандаш(ь, -) – это ... , которым
Скрипач(ь, -) – это ... , который Ландышь(ь, -) – это ... , который ...

Упражнение 5. Формируется комплекс: речь, концентрация внимания, логическое мышление, абстрактное мышление, способность к обобщению, умение определять последовательность изложения понятий. Пример задания на тему «Число существительных»: Прочитайте. Организуйте слова и фразы каждой строки в таблице в соответствии с моделью. Укажите род и количество существительных.

Упражнение 6. Формируется комплекс: речь, объем внимания и концентрация, логическое мышление, аналитическое и синтетическое мышление, способность определять последовательность между предметами и явлениями в пространстве и времени, прослеживать причинно-следственные связи. Пример задания по теме «Род существительных»: Прочитайте слова.

Назовите предмет или явление, которое предшествовало по времени предмету или явлению, обозначаемому данным словом. Запишите пары слов. Определите род существительных. осень – ... вата – ... корова – ... бабочка – ... кефир – ... металл – ... Упражнение 8. Формируется комплекс: речь, объем и объем внимания, логическое мышление, аналитическое и синтетическое мышление, умение устанавливать последовательность событий, творческое воображение. Пример задания на тему «Изменение глаголов по временам»: Прочитайте первое и последнее предложение каждой цепочки. Сделайте два недостающих звена, отражающих последовательность событий. Запишите ссылки. Найдите общие черты глаголов. 1. Поднялся ветер. 2. . 3. . 4. Деревья обнажились ?

Упражнение 7. Формируется комплекс: речь, концентрация внимания и концентрация внимания, логическое мышление, аналитические и синтетические навыки, умение устанавливать причинно-следственные связи между предметами и явлениями. Пример задания на тему «Написание безударных гласных в корне слова». В каждой паре предложений одно указывает на причину явления, а другое – на его следствие (результат). Определите, какую роль играет каждое предложение, и запишите их в следующем порядке: сначала причина, затем следствие. При написании предложений, избегая повторения одних и тех же слов, заменяйте их другими, имеющими схожий смысл. Сова и филин охотятся ночью. Дневной свет для глаз совы и филина ярок и неприятен. Муравьи приносят лесу большую пользу. Муравьи уничтожают личинок вредных насекомых.

Таким образом, использование комплексных интеллектуально-лингвистических упражнений на основных структурных этапах урока русского языка в начальной школе, по мнению педагогов-практиков (Всивцева, 2000; «Дембицкая», 2006; Обухова, 2000), имеет ряд преимуществ. Это обеспечивает высокий уровень сотрудничества между

учителем и учеником. Учитель не просто заявляет и внешне демонстрирует уважение к личности ученика; Не теряя общего руководства образовательным процессом, он делегирует ученикам часть своих учебно-организационных функций в реальности. Реализация последнего действительно превращает ученика из предмета в субъекта учебно-познавательной деятельности. Совместная деятельность учителя и ученика на уроках каллиграфии, орфографии и лексики и т.д. имеет еще один важный аспект. Процесс обучения превращается в интеллектуальное творчество, предполагающее их параллельное (хотя и по-разному) личностное развитие обоих. В то же время практическое применение предложенных упражнений требует от педагогов дополнительных времени и усилий. Однако опыт показывает, что эти затраты в определенном смысле окупаются радостью творческого труда, которую испытывают их подопечные, и теми результатами, которых они достигают в учебе. У учащихся растет интерес к предмету, меняется их отношение к учебным занятиям, ярко проявляется тенденция к активному участию в познавательной деятельности. В целом интенсифицируется общее интеллектуальное и языковое развитие учащихся (Обухова, 2006; Теплякова, 2006; Ушакова, 2011). Статья может быть полезна практикующим учителям начальных классов, методистам, студентам педагогических вузов, магистрантам и аспирантам, занимающимся изучением данной проблемы.

Использованная литература:

1. М.М.Дедаханова «Первые задатки речи у ребёнка под воздействием определённой окружающей среды». Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor стр. 976 <https://cyberleninka.ru/article/n/pervye->

zadatki-rechi-u-rebyonka-pod-vozdeystviem-opredelyonnoy-okruzhayuschey-sredy

- 1.Ананьев, 1980 – Ананьев, Б.Г. (1980). Психология педагогического оценивания / Фав. Труды: в 2-х томах. Т.2. М.: Педагогика, 288 с.
- 2.Бакулина, 2000 – Бакулина, Г.А. (2000). Субъективизация процесса обучения русскому языку в начальной школе. Киров: Изд-во ВГПУ, 224 с.
- 3.Всивцева, 2000 – Вшивцева, Н.А. (2000). Урок грамотности в классе по коррекции и развитию тренинга. Начальная школа. No 11. С. 46-50.
- 4.Дембицкая, 2006 – Дембицкая, Н.В. (2006). Урок чтения во время обучения грамоте: эффективно и весело. Начальная школа. No 4. С. 53-56.
- 5.Додонов, 1973 – Додонов, Б.И. (1973). Потребности, установки и ориентации личности. Вопросы психологии. No 1. С. 18-28.
- 6.Додонов, 1978 – Додонов, Б.И. (1978). Эмоция как ценность. М., Политиздат, 272 с.
- 7.Имедадзе, 1984 – Имедадзе, И.В. (1984). Необходимость и ориентация. Психологический журнал. No 3. С. 35-45.8.
- 8.Ковалев, 1969 – Ковалев, А.Г. (1969). Психология личности. М.: Образование, 289 с.
- 9.Леонтьев, 1975 – Леонтьев, А.Н. (1975). Активность. Сознание. Личность, 304 с.
- 10.Леонтьев, 1994 – Леонтьев, А.Н. (1994). Философия психологии. М.: Изд-во МГУ, 228 с.
- 11.Маркова, 1979 – Маркова А.К. (1979). Актуальные проблемы формирующей деятельности. Советская педагогика. No 11. С. 63-71.

